

MAX HUGGLER. EIN LEBEN FÜR DIE KUNST.

EINFÜHRUNG IN DIE PUBLIKATION

MICHAEL BAUMGARTNER

Max Huggler war von den 1930er- bis in die 1960er-Jahre einer der wichtigsten Kunstmentoren und ein Wegbereiter der Moderne in Bern. Eine besondere Beziehung verband ihn mit Paul Klee, zu dessen Werk er erst nach Jahren der Reflexion einen Zugang fand. Umso nachhaltiger war in der Folge seine Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Denken Klees, sowohl in wissenschaftlicher als auch in museologischer Hinsicht.

legendären Ausstellungen zu Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Max Beckmann und anderen. Weitere Kapitel sind Hugglers Wirken am Kunstmuseum Bern gewidmet. Die Publikation gibt – weit über Hugglers Biografie hinausgehend – einen vertieften Einblick in fast fünfzig Jahre Berner und Schweizer Kunst-, Kultur- und Zeitgeschichte.

Darüber hinaus beleuchtet sie in überraschenden Exkursen unter anderen Themen wie Hugglers intime Freundschaft mit der legendären Berner Aristokratin Elisabeth de Meuron, seine Rolle als »Berufsberater« für den jungen Friedrich Dürrenmatt oder seine Beziehung zum Waffenproduzenten und Kunstmäzen Emil Bührle.

Die Biografie basiert auf umfangreichem Quellenmaterial aus den Archiven der Kunsthalle Bern und des Kunstmuseum Bern sowie dem Oberengadiner Kulturarchiv, wo der persönliche Nachlass von Max Huggler, darunter Entwürfe zu einer Autobiografie, aufbewahrt wird.

Als Sohn eines Polizeiwachtmeisters 1903 in Bern geboren, verbrachte Max Huggler seine Kindheit und Jugend in der Wohnung seiner Eltern in der Kramgasse, besuchte die Grundschule im Marziliquartier und das Gymnasium am Waisenhausplatz. An der Universität Bern studierte er Evangelische Theologie und Kunstgeschichte; 1928 promovierte er in Bern, wo er sich 1932 in einer Arbeit über den Bilderkreis in den Handschriften der Alexander-Apokalypse auch habilitierte. Während drei Jahren holte sich Huggler

Michael Baumgartner, *Max Huggler. Ein Leben für die Kunst*, Basel: NZZ Libro, 2023
Seitenanzahl: 400
Abbildungen: 121
Format: 24.6 x 17.6 cm
Gebunden
ISBN: 978-3-907396-16-2
Umschlag: Ernst-Ludwig Kirchner, *Bildnis Max Huggler*, 1933, Holzschnitt, Kunstmuseum Bern

Die Biografie *Max Huggler. Ein Leben für die Kunst* gibt zum ersten Mal einen umfassenden Einblick in Hugglers Leben und Wirken für die Kunst. Sie führt die Leserschaft von dessen Kindheit und Jugend über die Studien- und Lehrjahre in Bern und Berlin hin zu seiner Tätigkeit als Leiter der Kunsthalle Bern in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts mit

von 1928 bis 1931 als »wissenschaftlicher Hilfsarbeiter« sein Rüstzeug für die Museumsarbeit in den Staatlichen Museen zu Berlin, bis er Ende 1931 als 28-Jähriger als Leiter der Kunsthalle Bern gewählt wurde, die er bis 1944 führte.

In über 120 Ausstellungen, darunter so wegweisende wie die grosse Kirchner Schau von 1933 (dem Jahr der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland), Ausstellungen zu Otto Meyer-Amden und Giovanni Giacometti (1934), Paul Klee (1935), Wassily Kandinsky (1937), Max Beckmann (1938), Paula Modersohn-Becker (1936), zum Kubismus (1939) und zu den Surrealisten (1932), setzte Huggler Zeichen, die weit über Bern hinaus wahrgenommen und international beachtet wurden. Während der Vorbereitung zu der Ausstellung verfertigte Kirchner im Holzschnitt das Porträt des jungen Kurators, der für die Umschlagsgestaltung der vorliegenden Publikation verwendet wurde.

Dora Lauterburg, *Porträt Max Huggler*, 1935, Öl auf Leinwand, 73,5 × 62 cm, Kulturarchiv Oberengadin, Zuoz
© Kulturarchiv Oberengadin, Zuoz, Foto: Gian-Nicola Bass

Zugleich war Huggler als Leiter der Kunsthalle, die 1918 als Ausstellungs- und Verkaufsplattform der Berner Künstlerschaft gegründet worden war, ein engagierter Förderer der lokalen, regionalen und nationalen Kunstschaaffenden, denen er jährlich mehrere Gruppen- und Einzelausstellungen einrichtete. Als Direktor der Kunsthalle sah er seine Aufgabe darin, der lokalen und nationalen

Kunstszene Impulse zu vermitteln und sie mit den richtungsweisenden Strömungen der Moderne in Dialog zu setzen. Er verstand es mit viel Fingerspitzengefühl, professionellem Sachverstand und Beharrlichkeit, den neuen Tendenzen in der Kunst gegen die Widerstände des mehrheitlich konservativen Kunstpublikums und der Künstlerschaft in Bern zum Durchbruch zu verhelfen. Es gab aber auch Projekte, die Fragen aufwerfen: so die Ausstellung *Deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts* von 1936, die von den Nationalsozialisten als Propaganda-Ausstellung lanciert worden war und die Huggler kritiklos übernahm, auch um den Preis, dass ein so bedeutender Maler wie Max Liebermann ausgeschlossen wurde, weil er Jude war.

Kurz nachdem der aus dem nationalsozialistischen Deutschland vertriebene Paul Klee am 24. Dezember 1933 nach Bern zurückgekehrt war, machte die Sammlerin Hanny Bürgi Max Huggler mit dem Künstler bekannt. Als »angemessenes Willkommen in der neuen Heimat«¹ richtete ihm Huggler im Februar 1935 in der Kunsthalle Bern eine Ausstellung aus. Zu diesem Zeitpunkt kannte er Klees Werk kaum; so war es ein Glücksfall, dass der Künstler die Werkauswahl selbst und ausschliesslich aus seinen eigenen Beständen traf. Huggler fand den Zugang und das Verständnis für Klees Schaffen und künstlerisches Denken erst nach Jahren der vertieften Auseinandersetzung, dafür umso nachhaltiger.²

Seine Arbeit als Museumsdirektor und Museumsmann verband Huggler in idealer Weise mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz als Kunsthistoriker. Diese ausserordentliche Verbindung spiegelt in seiner Berufung als Gastdozent im Jahr 1932 und als Extraordinarius im Jahr 1946 an die Universität Bern, wo er bis 1973 Kunstgeschichte lehrte und Generationen von Studierenden für das Fach begeisterte.

Ernst Ludwig Kirchner, Ansicht des Entrées der Kunsthalle Bern während der Kirchner-Ausstellung, 1933
© Kirchner Museum Davos, Schenkung Nachlass Ernst Ludwig Kirchner 1992, Foto: Ernst Ludwig Kirchner

1944 wurde Huggler als Direktor des Kunstmuseum Bern berufen, das er bis 1965 leitete. Zuvor hatte er seinen Assistenten Arnold Rüdinger, der ein neues Kapitel in der Geschichte der Kunsthalle einleiten sollte, auf die neue Aufgabe vorbereitet und ihm die Leitung des Hauses übertragen.

Zunächst war Huggler als Direktor – von den Bundesbehörden dazu bestimmt – das Kunstmuseum Bern als Sammel- und Treuhandstelle für Bilder einzurichten, die unter Raubkunstverdacht standen und sich in der Schweiz befanden. Nach langwierigen Prozessen entschied das Schweizerische Bundesgericht 1947 schliesslich, dass 70 Bilder an

Paul Klee, *Als ich auf dem Esel ritt*, 1940, 313, Kleisterfarbe auf Papier, 29,5 × 41,6 cm, Standort unbekannt (ehemals Sammlung Max Huggler)
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

die rechtmässigen Besitzer zurückgegeben werden mussten.

Zur gleichen Zeit war Huggler verantwortlich für die Überführung des Nachlasses von Paul Klee in das Kunstmuseum Bern. Durch seine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Klee setzte er wegweisende Zeichen und als Privatmann begann er selbst Bilder Klees zu sammeln. Sein Lieblingsbild war die Kleisterfarbezeichnung *Als ich auf dem Esel ritt* aus Klees Todesjahr 1940, in der der Künstler ironisch auf seine Reise nach Tunesien zurückblickte.

¹ Max Huggler, *Paul Klee. Die Malerei als Blick in den Kosmos*, Frauenfeld/Stuttgart: Huber Verlag, 1969, S. 101.

² Vgl. dazu auch den Aufsatz »Max Huggler: Spuren einer Begegnung«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 12, 2022, <https://www.zwitscher-maschine.org/max-huggler-paul-klee> (zuletzt aufgerufen 31.03.2024).